

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

УДК 94:[061.1:364.4-053.2](477).

Олянич Л.В.

кандидат історичних наук, доцент

ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ:

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена проблемам історіографії висвітлення дитячої безпритульності в Україні 1920–1930-х рр. Велика увага приділяється історії безпритульності дітей, систематизації та класифікації літератури з цієї проблеми. Проаналізовані пріоритети та наукові напрямки вивчення проблеми. Розглянута можливість впровадження історичного досвіду вирішення проблеми дитячої безпритульності.

Ключові слова: безпритульні, дитяча безпритульність, тематична структуризація, соціальні основи безпритульності, радянська педагогіка.

Статья посвящена проблемам историографии освещения детской беспризорности в Украине 1920-1930-х гг. Большое внимание уделяется истории беспризорности детей, систематизации и классификации литературы по этой проблеме. Проанализированы приоритеты и научные направления изучения проблемы. Рассмотрена возможность внедрения исторического опыта решения проблемы детской беспризорности.

Ключевые слова: бездомные, детская беспризорность, тематическая структуризация, социальные основы беспризорности, советская педагогика.

This article is devoted to the problems of historiography coverage of homeless children in Ukraine 1920-1930's. Great attention is paid to the history of homeless children, systematization and classification of the literature on this problem. Analysed priorities and research directions to study the problem. The possibility of the introduction of the historical experience of the problem of homeless children.

Keywords: homeless, homelessness, content structuring, social foundations of homelessness, Soviet pedagogy.

Постановка проблеми статті обумовлена її актуальністю для українського суспільства. Глобальні соціально-економічні та політичні зміни в Україні, починаючи з 1990-х років, дали вагомий поштовх для розвитку такої загрозливої соціальної аномалії, як дитяча безпритульність та вирішенню проблем безпритульності.

Аналіз актуальних досліджень з історії дитячої безпритульності в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. свідчить про те, що ця проблема у різні часи досліджувалася з різних позицій. Історіографія дитячої безпритульності включає багато досліджень та публікацій, але в той же час велика їх частина досить однобічна і не може освітити проблему в цілому.

Метою статті є класифікація та систематизація наукових досліджень з історії безпритульності дітей, аналіз літератури за пріоритетами досліджень та науковими напрямками. Також буде розглянута можливість впровадження історичного досвіду за для боротьби та профілактики дитячої безпритульності.

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу наукових досліджень велика увага приділяється виявленню проблемно-фактологічних пріоритетів та теоретико-методологічних підходів науково-історичних досліджень, концепцій, наукових шкіл і напрямків. Важливо з'ясувати стан наукового вивчення конкретної історичної проблематики, встановити теоретичний рівень, моногра-

фій, дисертацій, статей, тобто проаналізувати історіографічні джерела в контексті теми наукової роботи.

Було обрано проблемно-тематичний хронологічний підходи щодо висвітлення стану фактологічних розробок з питань історії дитячої безпритульності в Україні 20–30-х рр. Для зручності порівняльного аналізу, виокремлено три основних періоди, упродовж яких з'являлися книги, дисертації, статті, збірники статей, рецензії. Перший охоплює 20-ті роки, характерні появою великої кількості літератури з проблем безпритульності дітей, без виявлення та висвітлення якої важко уявити кваліфікаційне дослідження. Другий стосується 30–80-х рр., тобто розвитку радянської історіографії та формування історико-педагогічного напрямку. Третій припадає на 90 – ті рр. ХХ - початок ХХІ ст. Названа періодизація є умовною, яка не претендує на оригінальність, позаяк виконує суто прагматичну функцію: систематизації та класифікації літератури з історії безпритульності дітей, визначення фактологічних пріоритетів, наукових напрямків вивчення проблеми, встановлення рівня її історико-теоретичної розробки.

У 20-х рр. ХХ ст., судячи з фахових бібліографічних видань, які виходили тоді в Україні за редакцією М. Гордієвського [4], Ф. Лісника [15], увага дослідників зосереджувалася переважно на прикладних питаннях формування радянської педагогіки. Тематична структуризація цих довідників віддзеркалювала формаційний підхід упорядників, які обрали марксистсько-ленінську теорію розвитку суспільно-економічних формацій, а основною була історія педагогіки.

Дитяча безпритульність, яку вважали соціальною аномалією радянського суспільства, вирізнялася від традиційної теорії педагогіки специфікою дослідження, хоча відома у 20-х рр. дослідниця безпритульності дітей М.І. Маро (Левітіна) намагалася обґрунтувати «марксистський метод» стосовно цієї проблематики [19]. Вона вважала, що організаційні форми, методи і принципи соціального виховання безпритульних мають відповідати «комуністичній ідеології та колективізму як основі життя майбутнього суспільства» [19, с. 148]. Марксистська оцінка педагогічних систем була ґрунтовно викладена у

двотомнику Е. Мединського, що побачив світ у 1925 р. [20, 21], справивши методологічний вплив на історію радянської педагогічної думки.

У 1925 р. з'явилася стаття С. Моложавого [22], яка стосувалася методів вивчення безпритульності: коли об'єктом були «індивідуальні особливості», то методи вивчення були «одні», а коли «...ми розглядаємо безпритульність, переважно як соціальну проблему», то методи вивчення «...у нас будуть інші».

Соціально-правові аспекти в контексті подолання безпритульності, розглядалися в книгах Маро (М.І. Левітіної) [18], яка проаналізувала досвід боротьби з так званою «вуличною безпритульністю» дітей на Катеринославщині і в Криму, зосереджуючись на соціології побуту безпритульних. Монографія П.І. Люблінського, яка мала п'ять розділів, висвітлювала організаційні форми боротьби з правопорушеннями неповнолітніх, спираючись на статистику, законодавчі акти [17].

З'ясуванню ефективності організаційних форм профілактично-виховних методів подолання дитячої безпритульності, судячи з результатів аналізу журнальних публікацій, присвячено десятки статей – фактологічних, теоретичних, методичних. Необхідно назвати розвідки Я. Дробніса [6], Г. Калініної [10], В. Дюшен [7], приурочені до чергової річниці жовтневої революції. Низка статей стосувалася теоретичних і практичних питань діяльності дитячих будинків.

Підсумовуючи огляд літератури 20-х рр., зазначу наявність близько двох десятків ґрунтовних монографічних праць про соціально-економічні причини дитячої безпритульності та боротьбу з нею. З теоретико-методологічної точки зору вони побудовані на концептуальних основах марксистської парадигми висвітлення суспільних відносин, ідеям комуністичного виховання молоді.

Початок 30-х рр. виявився «переломним» для історико-педагогічної науки. Суспільні науки, обравши «марксо-ленінську методологію», зазнали ідеологічної уніфікації, втративши принципи об'єктивності, історизму. В статтях М. Семашка висвітлювалися необхідність «типізації дитячих установ», тобто її підпорядкування різним органам державної влади, завдання місцевих рад у

подоланні «...дитячої безпритульності і бездоглядності» [25, с. 17]. Він, будучи наркомом охорони здоров'я РСФРР, визнав важливу роль «радянської громадськості», але не відреагував на ліквідацію відповідних товариств. Публікації початку другої половини 30-х рр., яких виявилось обмаль, лише актуалізували саму проблему ліквідації безпритульності, але у них був відсутній «аналіз» її причин, форм прояву, соціальних аномалій.

Лише у повоєнний період відновилося наукове дослідження історії боротьби з дитячою безпритульністю. Дисертаційна робота С.С. Коваленка стосувалася історії виникнення і діяльності дитячих будинків в УСРР 1917–1929 рр. [12]. Особливістю історіографії 50-х рр. з питань дитячої безпритульності було те, що її вивчали переважно в контексті історико-педагогічних дисциплін та розвитку народної освіти.

Російська радянська історіографія 60–80-х рр. історії боротьби з безпритульністю дітей представлена дисертаційними роботами О.М. Хмирьової [33], Н.В. Шишової [34], які написані на матеріалах РСФРР, але є концептуально однотипними, хоча хронологічні рамки доводять до 1936 р. Виокремлено роль і місце громадських організацій в боротьбі з явищем дитячої безпритульності. Документально-джерельну базу становлення добровільних товариств в СРСР 1917–1936 рр. досліджувала Т.П. Коржихіна, яка показала особливості взаємовідносин держави і громадських об'єднань, виконання ними функцій державних органів [14].

Сучасна історіографія, формування якої припадає на початок 90-х рр., виявила неабияке зацікавлення проблемами історії боротьби з дитячою безпритульністю у 20–30-х рр. Так, українська дослідниця І.І. Диптан, з'ясовуючи діяльність надзвичайних державних органів по ліквідації безпритульності дітей в УСРР 1919–1932 рр., визнала передчасним рішення уряду про реорганізацію Центральної комісії допомоги дітям (ЦКДД) у 1932 р., тому що голод зумовив масову дитячу безпритульність [5]. Дисертація Л.В. Тютюнник присвячена діяльності дослідних установ Наркомосу УСРР 1922–1937 рр. [28]. Винятком для історико-педагогічних досліджень є дисертація В.А. Лук'янової про

розвиток експериментальної педагогіки в Україні 20–30-х рр. [16], а також робота Н.М. Носовець про систему трудового виховання А.С. Макаренка [23]. Історичністю вирізняється дисертація В.Є. Виноградової-Бондаренко, яка намагалася простежити особливості безпритульності 20-х та 90-х рр. в Україні, аналізуючи причини, форми існування, засоби її подолання [2]. Також проблематика дитячої безпритульності 20-3-х років в Україні досліджується у роботах Власюк І. М. [3], Зінченко А. Г. [8] та Трипуної Н. П. [27]

Російські історики також досліджують проблеми ліквідації дитячої безпритульності у 20–30-х рр., але на матеріалах РСФРР. Так, Г.Д. Реутова, з'ясовуючи особливості соціально-економічного походження безпритульності дітей, показала її кількісне зростання упродовж 1932–1933 рр., подолати яку вдалося наприкінці 1935 – початку 1936 рр. [24]. Становище безпритульних підлітків 20-х рр. висвітлено в монографії Г.К. Валієва та В.І. Ісаєва, які розглядають соціальні аномалії радянського суспільства [1]. Стаття Т.М. Смирнової присвячена малодослідженому і маловідомому факту – евакуації дітей в Чехословаччину у 1921–1922 рр. з Росії [26]. У 1999 р. була захищена дисертація Н.В. Кисельовою про функціонування добровільних товариств Радянської Росії [11], а в 2001 р. побачила світ ґрунтовна монографія І.М. Ільїної про громадські організації Росії 20-х рр. [9].

Історичні та історико-педагогічні аспекти подолання дитячої безпритульності в Україні 20–30-х рр. висвітлювали німецькі дослідники, особливо представники марбурзької наукової школи – Л. Фрьозе, Г. Хіллїг, З. Вайтц.

Праці Г. Хіллїга стосуються переважно проблем організаційно-педагогічної діяльності Макаренка в умовах сталінщини. Одна з його перших статей, яка вийшла в СРСР у 1990 р., висвітлювала проблему взаємин педагога та НКВС, тобто роботу в комуні ім. Держинського та в структурних підрозділах НКВС УСРР [29]. Доповнена версія згаданої статті вийшла у черговому номері «Opuscula Makarenkiana» [31]. У 1998 р. Хіллїг опублікував окрему книгу, але в серії марбурзької лабораторії, присвячену з'ясуванню суперечливих сторінок біографії педагога-письменника в

період «великого терору» [30]. Серія видань «Opuscula Makagenkiana» виходила двома мовами – російською та німецькою.

Предметом наукових досліджень Хілліга є номенклатура освітніх установ в УСРР 20–30-х рр. Його перша розвідка стосувалася біографії відомих у 20-х рр. учених в галузі дефектології, соціальної педагогіки та психології дитячого колективу: І.П. Соколянського, О.І. Попова, О.С. Залужного [32]. Вони, судячи з фактологічного дослідження Хілліга, мали безпосереднє відношення до подолання безпритульності дітей.

Вивчення причин виникнення дитячої безпритульності в Україні 20–30-х рр., судячи з історіографічного огляду наукової літератури, відбувалося нерівномірно, враховуючи вихід книг, появу теоретичних статей, захист дисертацій. Найбільш плідними виявилися 20-ті роки, протягом яких з'являлися монографічні дослідження з питань соціального виховання, теорії вивчення дитячого колективу, соціальних причин безпритульності, її подолання та соціально-правової профілактики.

Класичні науково-історичні дослідження, тобто підготовка і захист кваліфікаційних праць, припадають на середину – кінець 50-х рр., коли почали з'являтися роботи з історії створення та діяльності дитячих будинків і колоній, ліквідації дитячої безпритульності. Для історіографії 70–80-х рр проблем боротьби з безпритульністю дітей характерна концепція «соціалістичного оптимізму», тобто

висвітлення соціальних відносин в контексті суцільної турботи партії та уряду про дітей.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Всебічне вивчення та історіографічний аналіз наукових дослідження з історії дитячої безпритульності в Україні у 1920-30-х рр. свідчить, що дослідження цієї проблеми відбувалося за різними науковими напрямками від 1920-х років до сьогодні. Протягом 1920-х років з'являлися монографічні дослідження з питань соціального виховання, теорії вивчення дитячого колективу, соціальних причин безпритульності, її подолання та соціально-правової профілактики, які хоч і віддзеркалювали марксистську парадигму висвітлення суспільних відносин, але не заангажували дослідження „теорією класової боротьби”. В дослідженнях 60–80-х рр., які стосувалися проблем історії боротьби з безпритульністю переважала концепція соціалістичного оптимізму. Сучасна українська історіографія має близько 10 дисертацій з історії боротьби з дитячою безпритульністю в Україні 20–30-х рр., але вони виокремлюють роль і місце держави. Російські історики зосереджуються на діяльності добровільних товариств, здійснюючи їх науково-історичну класифікацію, але уникають розгляду конкретних товариств. Отже, у науковій літературі хоч історія дитячої безпритульності і відображається, іноді досить глибоко, але не створюється єдина цілісна картина як самої соціальної аномалії, так і боротьби з нею в УСРР у 1920-1930-х рр.

ке наукове при Українській академії наук товариство, 1929. – 56 с.

5. Диптан И. И. Деятельность чрезвычайных государственных органов борьбы с детской беспризорностью в Украинской ССР (1919–1932 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук. – К., 1991. – 23 с.

6. Дробнис Я. Задачи борьбы с беспризорностью к десятилетию Октябрьской революции // Друг детей. – 1927. – № 10. – С. 2–8.

7. Дюшен В. СПОН – Соціально-правова охорона неповнолітніх на 10-й Жовтень // Радянська освіта. – 1927. – № 11. – С. 29–33.

8. Зінченко А. Г. Діяльність центральних державних органів з питань подолання дитячої безпритульності у 20–30-х роках ХХ ст. в Україні // Інтелігенція і влада : Громадсько-

Список джерел та літератури

1. Валиев Г. Х., Исаев В. И. Социальные аномалии в Сибири: историко-криминологический анализ (1920-е гг.). – Новосибирск: Изд-во СГУГСа, 2006. – 150 с.

2. Виноградова-Бондаренко В. Є. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х рр. ХХ століття: Автореф. дис. канд. пед. наук. – К., 2001. – 21 с.

3. Власюк І. М. Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х рр. / І. М. Власюк // Гуржіївські історичні читання. - 2014-2015. - Вип. 8-9. - С. 100-103.

4. Гордієвський М. Література з історії педагогіки за 10 років революції. – О.: Одесь-

політичний науковий збірник. Серія : Історія. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2007. – Вип. 10. – С. 54–67.

9. Ильина И. Н. Общественные организации России в 1920-е годы. – М.: ИРИ РАН, 2001. – 213 с.

10. Калинина А. Октябрь и беспризорные дети // Вестник Просвещения. – 1927. – № 11. – С. 139–146.

11. Киселева Н. В. Добровольные общества в Советской России (1917 – конец 1920 гг.): Автореф. дис. док. ист. наук. – Ростов-на-Дону, 1999. – 54 с.

12. Коваленко С. С. История возникновения и развития детских домов в Украинской ССР в период с 1917 по 1929 гг.: Автореф. дис. канд. пед. наук. – К., 1954. – 22 с.

13. Копелянская С. Ликвидация беспризорности и безнадзорности детей раннего возраста // Вопросы материнства и младенчества. – 1936. – № 3. – С. 11–15.

14. Коржихина Т. П. К вопросу о взаимоотношениях государства и общественных организаций СССР в условиях государства диктатуры пролетариата // Государственные учреждения и общественные организации СССР. История и современность. Межведомственный сборник. – М. 1985. – С. 53–60.

15. Лісник Ф. Бібліографічний показчик у питаннях дитячого руху та позашкільної праці з дітьми: Посібник для керівників комдитруху / Наук.-пед. б-ка Українського НДІ педагогіки. – Х.: Держвидав України, 1929. – 108 с.

16. Лук'янова В. А. Развитие экспериментальной педагогики в Украине (20–30 роки ХХ століття): Автореф. дис. канд. пед. наук. – Х., 2003. – 20 с.

17. Люблинский П.И. Борьба с беспризорностью в детском и юношеском возрасте (социально-правовые очерки). – М.: Юридическое издательство НКЮ, 1925. – 300 с.

18. Маро (М. И. Левитина) Беспризорные. Социология, быт, практика работы / с предисловием Б. Залкинда. – М.: Новая Москва, 1925. – 454 с.

19. Маро (М. И. Левитина). Марксистский метод в применении к изучению и воспитанию беспризорного // Вестник просвещения. – 1924. – № 9. – С. 140–153.

20. Медынский Е. История педагогики. Том. 1. – М.: Работник Просвещения, 1925. – 312 с.

21. Медынский Е. История педагогики. Том. 2. – М.: «Работник Просвещения», 1926. – 336 с.

22. Моложавый С. Беспризорный, как объект изучения (Из доклада на съезде СПОН) // Народное просвещение. – 1925. – № 12. – С. 97–102.

23. Носовець Н.М. Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А. С. Макаренка: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Х., 2003. – 21 с.

24. Реутова А. Д. Ликвидация массовой детской беспризорности в 1921–1935 годах (На материалах Верховолжья): Автореферат диссертации канд. ист. наук. – Иваново, 2004. – 25 с.

25. Семашко Н. Ликвидация беспризорности и безнадзорности и задачи советов // Власть советов. – 1935. – № 12. – С. 15.

26. Смирнова Т. М. О судьбе советских детей, эвакуированных в Чехословакию в начале 1920-х годов // Отечественная история. – 2007. – № 1. – С. 77–93.

27. Тріпутіна Н.П. Дитяча безпритульність та боротьба з нею у житті українського суспільства 20-х рр. ХХ ст./ Н.П. Тріпутіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 982: Сер. Історія. – Вип. 44. – Спеціальний випуск. – С. 161-174.

28. Тютюнник Л. В. Проблемы деятельности опытных учреждений Наркомпроса Украины (1922–1937 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук. – К., 1992. – 24 с.

29. Хиллиг Г. А. С. Макаренко и НКВД // Советская педагогика. – 1990. – № 9. – С. 118–125.

30. Хиллиг Г. Макаренко в год «большого террора» Opuscula Makarenkiana. Nr. 21. – Marburg, 1998. – 100 с.

31. Хиллиг Г. Макаренко и сталинизм. Размышления и комментарии к дискуссионной теме. Opuscula Makarenkiana. Nr. 16. – Marburg, 1995. – XXI с.

32. Хиллиг Гетц. Прометей Макаренко и «Главбоги» педолимпиа: Соколянський, Залужний, Попов. Opuscula Makarenkiana. Nr. 19. – Marburg, 1997. – 147 с.

33. Хмырев А. Н. Охрана детства и профилактика беспризорности в Петрограде (1917–1920 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук. – Ленинград, 1980. – 23 с.

34. Шишова Н. В. Борьба советского государства за преодоление детской беспризорности в 1920–1936 гг.: Автореф. дис. канд. ист. наук. – Ростов-на-Дону, 1982. – 24 с.

1. Valyev N. Kh., Ysaev V. Y. Sotsyalnye anomalyy v Syburу: ystoryko-krymynolohycheskyi analiz (1920-e hh.). – Novosybyrsk: Yzd-vo SHUHSa, 2006. – 150 s.

2. Vynogradova-Bondarenko V. Ye. Vykhovannia bezprytulnykh ditei v Ukraini 20-kh rr. KhKh stolittia: Avtoref. dys. kand. ped. nauk. – K., 2001. – 21 s.

3. Vlasjuk I. M. Derzhavni ta suspilni zakhody podolannia dytiachoi bezprytulnosti na Volyni v 1920-kh rr. / I. M. Vlasjuk // Hurzhiiivski istorychni chytannia. – 2014-2015. – Vyp. 8-9. – S. 100-103.

4. Hordiievskiy M. Literatura z istorii pedahohiky za 10 rokiv revoliutsii. – O.: Odeske nau-kove pry Ukrainskii akademii nauk tovarystvo, 1929. – 56 s.

5. Dyptan Y. Y. Deiatelnost chrezvychnykh hosudarstvennykh orhanov borby s detskoj bespryzornosti v Ukrainskoi SSR (1919–1932 hh.): Avtoref. dys. kand. yst. nauk. – K., 1991. – 23 s.

6. Drobny Ya. Zadachy borby s bespryzornosti k desiatiletyu Oktiabrskoi revoliutsii // Druh detei. – 1927. – № 10. – S. 2–8.

7. Diushen V. SPON – Sotsialno-pravova okhorona nepovnitelnykh na 10-y Zhovten // Radian-ska osvita. – 1927. – № 11. – S. 29–33.

8. Zinchenko A. H. Diialnist tsentralnykh derzhavnykh orhaniv z pytan podolannia dytiachoi bezprytulnosti u 20–30-kh rokakh KhKh st. v Ukraini // Intelihentsiia i vlada : Hromadskopolitychni naukovyi zbirnyk. Serii : Istoriia. – Odesa: Odeskyi natsionalnyi politekhnichnyi universytet, 2007. – Vyp. 10. – S. 54–67.

9. Ylyna Y. N. Obshchestvennye orhanyzatsyy Rossyy v 1920-e hody. – M.: YRY RAN, 2001. – 213 s.

10. Kalynyna A. Oktiabr y bespryzornyye dety // Vestnyk Prosveshchennya. – 1927. – № 11. – S. 139–146.

11. Kyseleva N. V. Dobrovolnye obshchestva v Sovetskoj Rossyy (1917 – konets 1920

hh.): Avtoref. dys. dok. yst. nauk. – Rostov-na-Donu, 1999. – 54 s.

12. Kovalenko S. S. Ystoryia voznyknovenyia y razvytyia detskyi domov v Ukrainskoi SSR v peryod s 1917 po 1929 hh.: Avtoref. dys. kand. ped. nauk. – K., 1954. – 22 s.

13. Kopelianskaia S. Lykvydatsyia bespryzornosti y beznadzornosti detei ranneho vozrasta // Voprosy materynstva y mladenchestva. – 1936. – № 3. – S. 11–15.

14. Korzhukhyna T. P. K voprosu o vzaymootnosheniakh hosudarstva y obshchestvennykh orhanyzatsyy SSSR v uslovyakh hosudarstva dyktatury proletaryata // Hosudarstvennye uchrezhdeniya y obshchestvennye orhanyzatsyy SSSR. Ystoryia y sovremennost. Mezhdvedomstvennyi sbornyk. – M. 1985. – S. 53–60.

15. Lisnyk F. Bibliografichni pokazhchyk u pytanniakh dytiachoho rukhu ta pozashkilnoi pratsi z ditmy: Posibnyk dlia kerivnykiv komdytrukhu / Nauk.-ped. b-ka Ukrainskoho NDI pedahohiky. – Kh.: Derzhvydav Ukrainy, 1929. – 108 s.

16. Lukianova V. A. Rozvytok eksperymentalnoi pedahohiky v Ukraini (20–30 roky KhKh stolittia): Avtoref. dys. kand. ped. nauk. – K., 2003. – 20 s.

17. Liublynskyi P. Y. Borba s bespryzornosti v detskom y yunosheskom vozraste (sotsyalno-pravovyye ocherky). – M.: Yurydycheskoe yzdatelstvo NKIU, 1925. – 300 s.

18. Maro (M. Y. Levytna) Bespryzornyye. Sotsyolohiya, byt, praktyka raboty / s predyslo-vyem B. Zalkynda. – M.: Novaia Moskva, 1925. – 454 s.

19. Maro (M. Y. Levytna). Marksystskyi metod v pryomenenyy k yzucheniyu y vospytaniyu bespryzornoho // Vestnyk prosveshchennya. – 1924. – № 9. – S. 140–153.

20. Medynskiy E. Ystoryia pedahohyky. Tom. 1. – M.: Rabotnyk Prosveshchennya, 1925. – 312 s.

21. Medynskiy E. Ystoryia pedahohyky. Tom. 2. – M.: «Rabotnyk Prosveshchennya», 1926. – 336 s.

22. Molozhavyi S. Bespryzornyyi, kak ob'ekt yzuchennya (Yz doklada na s'ezde SPON) // Na-rodnoe prosveshchennye. – 1925. – № 12. – S. 97–102.

23. Nosovets N. M. Humanistychna spriamovanist systemy trudovoho vykhovannia molodi

v pe-dahohichnii spadshchyni A. S. Makarenka: Avtoref. dys. kand. ped. nauk. – Kh., 2003. – 21 s.

24. Reutova A. D. Lykvydatsyia massovoi detskoï bespryzornosty v 1921–1935 hodakh (Nama-teryalakh Verkhovolzhia): Avtoreferat dySSERTatsyy kand. yst. nauk. – Yvanovo, 2004. – 25 s.

25. Semashko N. Lykvydatsyia bespryzornosty y beznadzornosty y zadachy sovetov // Vlast sovetov. – 1935. – № 12. – S. 15.

26. Smyrnova T. M. O sudbe sovetskykh detei, evakuirovannykh v Chekhoslovakyiu v nachale 1920-kh hodov // Otechestvennaia ystoriia. – 2007. – № 1. – S. 77–93.

27. Triputina N.P. Dytiacha bezprytulnist ta borotba z neiu u zhytti ukrainskoho suspilstva 20-kh rr. KhKh st./ N.P. Triputina // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. – 2011. – № 982: Ser. Istoriiia. – Vyp. 44. – Spetsialnyi vypusk. – S. 161-174.

28. Tiutiunyk L. V. Problemy deiatel-nosty opytnykh uchrezhdenyi Narkomprosa

Ukrayny (1922–1937 hh.): Avtoref. dys. kand. yst. nauk. – K., 1992. – 24 s.

29. Khylylyh H. A. S. Makarenko y NKVD // Sovetskaia pedahohyka. – 1990. – № 9. – S. 118–125.

30. Khylylyh H. Makarenko v hod «bol-shoho terrora» Opuscula Makarenkiana. Nr. 21. – Marburg, 1998. – 100 s.

31. Khylylyh H. Makarenko y stalynyzm. Razmyshleniia y kommentaryy k diskussyonnoi teme. Opuscula Makarenkiana. Nr. 16. – Marburg, 1995. – KhKhI s.

32. Khylylyh Hetts. Prometei Makarenko y «Hlavbohy» pedolympa: Sokolianskyi, Zaluzhnyi, Popov. Opuscula Makarenkiana. Nr. 19. – Marburg, 1997. – 147 s.

33. Khmyrev A. N. Okhrana detstva y profylaktyka bespryzornosty v Petrohrade (1917–1920 hh.): Avtoref. dys. kand. yst. nauk. – Lenynhrad, 1980. – 23 s.

34. Shyshova N. V. Borba sovetskoho hosudarstva za preodolenyie detskoï bespryzornosty v 1920–1936 hh.: Avtoref. dys. kand. yst. nauk. – Rostov-na-Donu, 1982. – 24 s.
